

SYSTEMATISCHE ORDENING VAN HET WETEN OP HET ECONOMISCH TERREIN

De noodzaak van systematische ordening

De economie heeft, sedert haar ontstaan als zelfstandige wetenschap in de tweede helft van de 18e eeuw, een ontzaglijke groei doorgemaakt: een groei in kwalitatief opzicht, doordat de inzichten gedurende twee eeuwen van wetenschapsbeoefening uiteraard aanzienlijke verdieping hebben ondergaan; een groei in kwantitatief opzicht, doordat tal van nieuwe gebieden van onderzoek aan het reeds eertijds bestreken terrein zijn toegevoegd.

Deze groei heeft zijn neerslag gevonden in een grote stroom van publicaties. Zo groot en gevarieerd is deze massa, dat het, ondanks de noodzakelijkerwijze steeds voortschrijdende specialisatie op onderdelen, de individuele onderzoeker — om van de geïnteresseerde leek nog maar te zwijgen — niet meer mogelijk is om er zonder bepaalde technische hulpmiddelen zijn weg in te vinden.

Een belangrijk hulpmiddel ten deze is de ordening op stelselmatige grondslag, welke kan worden neergelegd in een code. Zulk een systematisch opgebouwde code maakt het mogelijk de op eenzelfde onderwerp betrekking hebbende stof bijeen te brengen. Zij stelt ertoe in staat de als geheel onoverzienbare massa te splitsen in kleinere, meer overzichtelijke onderdelen, welke volgens een bepaald getallenstelsel worden aangeduid en geordend.

De Universele Decimale Classificatie

Een systematische code, welke alle wetenschappen omvat, is in internationaal overleg tot stand gekomen en in een aantal talen (waaronder Nederlands) uitgegeven onder de naam Universele Decimale Classificatie (U.D.C.).

In deze code, welke een uitwerking is van de oorspronkelijk door de Amerikaan Dewey ontworpen classificatie, is ook aan de economische wetenschap een plaats ingeruimd. Echter is dit gedeelte van de U.D.C. tot stand gekomen op een tijdstip, toen de economische wetenschap nog slechts in het begin van de hierboven geschetste ontwikkeling stond. Men heeft destijds die ontwikkeling in zeer onvoldoende mate kunnen voorzien. De opbouw van dit gedeelte van de code voldoet dan ook noch in systematisch en logisch opzicht, noch wat betreft de beschikbare ruimte, aan de eisen welke heden moeten worden gesteld. Vele actuele onderwerpen kunnen er niet of slechts zeer gebrekkig in worden ondergebracht; wat bij elkaar behoort, is in de U.D.C.-code veelal gescheiden, terwijl anderzijds heterogene onderwerpen onder eenzelfde rubriek voorkomen.

Wijziging van de U.D.C. behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Het internationale karakter van de code brengt echter mede, dat veranderingen slechts op zeer lange termijn tot stand kunnen komen. Bovendien wordt de U.D.C. door een groot aantal openbare en particuliere bibliotheken en instellingen gebruikt, zodat ingrijpende veranderingen in haar indeling zeer veel extra werk doen ontstaan bij alle gebruikers en daarom belangrijke weerstand zullen ontmoeten.

Enkele bezwaren tegen de U.D.C.

Bij het beschouwen van de economische gedeelten in de U.D.C.-code krijgt men de indruk, dat bij de opbouw hiervan de belangstelling voornamelijk gericht is geweest op de opsomming van concrete verschijnselen. De economische theorie welke deze verschijnselen verklaart, is daardoor niet voldoende tot haar recht gekomen. Als voorbeeld kan worden genoemd de rubriek 338.97: Crises, economische fluctuaties, waaronder wel conjunctuuronderzoek en conjunctuurbeweging voorkomen, maar niet de theorieën ter verklaring van de laatstgenoemde.

Tevens staat dientengevolge de rubricering vrij ver af van de indeling der leerstukken zoals die vrijwel door de gehele hedendaagse economie is aanvaard. Zo vallen bijvoorbeeld onder 331 de onderwerpen „Arbeid; werkgevers en werknemers”, terwijl pas onder 338 de voortbrenging en haar organisatie en „diverse vraagstukken betreffende het bedrijfsleven” aan de orde komen, nadat eerst o.m. het geldwezen (332), de coöperatie (334), protectie en vrijhandel (337) aan bod zijn geweest.

Een ander voorbeeld is de rubriek „geld-, bank- en beurswezen; credietwezen” (332) welke door een drietal andere onderwerpen (grond 333, coöperatie 334, socialisme 335) is gescheiden van het onderwerp „openbare geldmiddelen” (336), dat er toch ten nauwste mee verwant is.

Er is echter een bezwaar van veel ernstiger aard dan de zoëven genoemde. De U.D.C. heeft de economische wetenschap in twee delen gesplitst, welke in totaal verschillende hoofdrubrieken zijn ondergebracht: Onder het hoofdnummer 3 (maatschappelijke wetenschappen) komt voor de rubriek 33: Staathuishoudkunde; Economie. Onder 6 (toegepaste wetenschappen) vindt men de rubriek 65: Bedrijfswetenschappen; Organisatie; Verkeer. Hier zijn twee deelwetenschappen met hetzelfde kenobject, welke met de dag meer met elkaar vervlochten worden, gescheiden door een groot deel van het overige weten van de mensheid. Bovendien wordt een van die beide deelwetenschappen beschouwd als een „toegepaste” wetenschap terwijl de andere als „wetenschap” zonder meer wordt aangemerkt.

De verhouding tussen sociale economie en bedrijfseconomie

Het lijkt onaannemelijk, dat enig hedendaags econoom een dergelijke rubricering zou willen verdedigen. Immers, de sociale of algemene economie en de bedrijfseconomie zijn niet anders dan twee delen van de economie. Beide verklaren zij de verschijnselen uit het economisch handelen, al dan niet afgeleid uit het economisch motief of beginsel, beide houden zij zich bezig met de keuzevraagstukken op materieel terrein waarvoor de mens zich voortdurend geplaatst ziet.

De bedrijfseconomie houdt zich in het bijzonder bezig met de economische verschijnselen met betrekking tot de bedrijfshuishoudingen, terwijl de sociale of algemene economie oorspronkelijk is uitgegaan van de gehele maatschappij als ervaringsobject.

De groeiende belangstelling van de sociale economie voor productie-vraagstukken

Echter speelt in het economisch leven van elke volkshuishouding de productie een uitermate belangrijke rol en in de moderne verkeershuishouding geschiedt de voortbrenging overwegend in bedrijfshuishoudingen. Dit betekent, dat de sociale economie, naarmate zij zich ontwik-

kelde en dieper op de verschijnselen en hun verklaring inging, in groeiende mate genoopt werd, rekening te houden met de bevindingen van de bedrijfshuishoudkunde, welke productievraagstukken systematisch en in onderdelen bestudeert. Deze ontwikkelingsgang bevindt zich op tal van gebieden nog slechts in een beginstadium, doch er valt niet aan te twijfelen of zij zal worden voortgezet.

Het is in de eerste plaats de problematiek van het gedrag der producenten ter markt, die de belangstelling van de moderne sociaal-economen heeft, vooral in verband met de waarde- en prijsleer.

De sociale economie gaat uiteraard uit van een macro-economische vraagstelling, maar bij de analyse gaat het o.m. om de reacties van de afzonderlijke aanbiedende bedrijfshuishoudingen op veranderingen in de situatie ter markt. De verklaring van het producentengedrag vereist naast een onderzoek naar de marktvormen ook een analyse van de door de producenten gebrachte of te brengen offers, welke immers in de meeste gevallen mede op het gedrag ter markt van invloed zijn.

De macro-economische analyse van de marktvormen en hun invloed op het prijsvormingsproces wekte dan ook weldra belangstelling voor een micro-economische benadering van de grondslagen, waarop de individuele aanbieders-producenten hun beslissingen baseren.

Behalve ten aanzien van de invloed van offers en kosten op de prijsvorming, heeft de sociale economie ook bij de verklaring van de functionele inkomens (met name de winst en de interest) gegevens nodig omtrent de functie, de structuur en de werkwijze van de productieorganen.

De verklaring van de conjunctuurbewegingen is eveneens een terrein, waar inzicht in de verhoudingen en motiveringen aan de aanbodzijde onmisbaar is gebleken. Bij de verklaring van de structurele werkloosheid is dit eveneens het geval.

De probleemstellingen van beide deelwetenschappen komen elkander, zoals gezegd, dus zeer nabij; maar de analyse en de bereikte conclusies verschillen nog in sterke mate. De schadelijke invloed van de totaal verschillende terminologie en gedachtenwereld, van waaruit beide groepen van economen dezelfde vraagstukken zijn tegemoet getreden, doet zich hier duidelijk gevoelen. Een confrontatie kan niet anders dan bevruchtend werken, vooral indien zij zou kunnen leiden tot een vereenvormiging van begripsbepaling en woordgebruik. Tot dit doel kan het opstellen van een gemeenschappelijke classificatiecode voor de economische wetenschap een belangrijke eerste schrede zijn.

De onmisbaarheid van algemeen economisch inzicht voor de bedrijfs-economie

Anderzijds kan de bedrijfseconomie bij de verklaring van de economische verschijnselen binnen haar verbizonderingsgebied uiteraard niet buiten inzicht in het economisch gebeuren in de maatschappij waarvan de bedrijfshuishouding een productieel vormt.

Haar uitgangspunt is de maatschappelijke functie van die bedrijfshuishouding, welke een opbrengst boven de kosten mogelijk maakt. Deze functie vindt haar verklaring in de vraag- en aanbodverhoudingen en het daaruit voortvloeiende prijsvormingsproces. Het is de sociale economie welke deze verschijnselen onderzoekt met alle veranderingen van periodieke en structurele aard welke daarbij optreden, onder meer ook tengevolge van monetaire en conjuncturele ontwikkelingen.

Uit de functie van de bedrijfshuishouding vloeien alle bedrijfsecono-

mische vraagstukken rechtstreeks voort. Niet alleen de verhoudingen tussen de bedrijfshuishoudingen onderling, zoals de leer der externe organisatie deze beschouwt en verklaart, maar ook de vraagstukken van interne organisatie en de daarmee verweven problematiek van kostprijsberekening en prijspolitiek.

Een ander punt is, dat de kostprijs in het algemeen afhankelijk is van de grootte waarop de productiecapaciteit van het bedrijf wordt geprojecteerd. Deze bedrijfsprojectie zal uiteraard mede afhangen van de prijsverwachtingen voor de naaste toekomst, zowel als van de prijsvorming in het heden. Ook om deze reden heeft de bedrijfshuishoudkunde interesse voor de beschouwingen van de sociaal-economische theorie.

Het vraagstuk van de differentiële kostenbeschouwing bijvoorbeeld kan alleen doeltreffend worden geanalyseerd door de functie der bedrijfshuishouding in de toekomst als uitgangspunt te nemen. Ook het gebruik van kostenstandaarden berust volledig op deze gedachtengang.

Bij het financieringsprobleem vormt eveneens de functie van de bedrijfshuishouding het uitgangspunt, terwijl hier behalve haar eigen vermogensbehoefte ook de vraag- en aanbodverhoudingen op de vermogensmarkt als geheel rechtstreeks in de beschouwingen moeten worden betrokken. Op dit punt bouwt de bedrijfseconomie dus voort op inzichten in het maatschappelijk proces van sparen en investeren en het daarmee min of meer verbonden renteverschijsel; problemen, die in beginsel tot het ervaringsobject van de sociale economie behoren, vooral ook in zoverre geld- en credietverschijselen hierbij een belangrijk element vormen.

Integratie van beide deelwetenschappen

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn, hoezeer beide deelwetenschappen door de gemeenschappelijkheid van het kenobject en het onvermijdelijk in elkaar grijpen van de bestudeerde gebieden met elkaar verwant zijn.

Bij tal van economen is sinds kortere of langere tijd een bewust streven merkbaar naar een nauwer contact tussen beide deelwetenschappen. Dit is echter een taak welke steeds moeilijker wordt naarmate beide wetenschappen veelomvattender worden en het aantal publicaties, waaronder de monografieën, stijgt; de toestand is thans zo geworden, dat slechts enkele economen kans zien, beide wetenschappen in gelijke mate te beheersen en vooral te blijven beheersen.

Het merendeel van de economen specialiseert zich reeds tijdens de studie min of meer op een der beide deelwetenschappen, en de werkring die men na de studie aanvaardt, voert eveneens meestal in de richting van hetzij de bedrijfseconomie, hetzij de sociale economie, al dan niet gecombineerd met econometrie en statistische analyse.

Dikwijls zijn het de mensen met een van nature grote aandacht voor de realiteit, de practijk en het detail, die de bedrijfseconomische kant opgaan, terwijl theoretisch aangelegde economen zich aangetrokken voelen tot de sociale economie. Zij, die accountant willen worden, behoren uiteraard meestal tot de eerstbedoelde groep.

Een en ander heeft tot gevolg, dat er bedrijfseconomen zijn die het contact met en de belangstelling voor algemeen-economische vraagstukken min of meer verliezen, terwijl anderzijds sommige sociaal-economen en econometristen de bedrijfseconomie beschouwen als een techniek, welke buiten hun vak- en belangstellingsgebied ligt.

Elk van beide groepen heeft een eigen terminologie en zij verstaan elkaar dikwijls niet meer.

Deze situatie is te verontrustender, omdat, zoals in het voorgaande is aangetoond, het in elkander grijpen van de gebieden, welke beide deelwetenschappen onderzoeken, steeds toeneemt tengevolge van de recente ontwikkeling met name van de sociale economie. Indien beide wetenschappen dezelfde verschijnselen met dezelfde begrippen aan zouden duiden, ware in het huidige stadium een zeer vruchtbare samenwerking mogelijk, daar immers van hetzelfde kenobject wordt uitgegaan. Kennisname van bedrijfseconomische analyses t.a.v. kostprijs, externe organisatie e.d. zou voor hen, die het producentengedrag en zijn gronden onderzoeken, uitermate belangwekkend zijn, terwijl omgekeerd de bedrijfseconomie veel zou kunnen hebben aan het bestuderen van de nieuwste onderzoekingen b.v. op het gebied van de prijsvorming bij verschillende markt vormen en de reacties van de potentiële vragers op veranderingen in de situatie ter markt.

Een dergelijke uitwisseling wordt echter door verschillen in begripsvorming tussen beide deelwetenschappen ernstig bemoeilijkt zo niet onmogelijk gemaakt.

Het zal op de duur wenselijk zijn dat „beide deelwetenschappen der economie, zo al niet in elkaar overgaan, dan toch, met behoud van de voordelen harer specialisatie, in een nauwere samenwerking zich dienstbaar maken aan de welvaart van ons land" ¹⁾).

Noodzaak van een gemeenschappelijke code

Daarmee is de noodzaak van een gemeenschappelijke classificatiecode, waarin de met elkaar verwante onderwerpen worden gebonden, o.i. voldoende aangetoond.

Het belang van zulk een code zou groot zijn voor alle groepen, die met economische wetenschappelijke gegevens te maken hebben.

Voor mensen die praktisch werkzaam zijn en in hun arbeid behoefte hebben aan wetenschappelijke voorlichting met behulp van de literatuur, zou de toepassing van zulk een code o.m. bij de bibliotheken en documentatie-instellingen betekenen, dat zij over een bepaald onderwerp *volledig* konden worden voorgelicht t.a.v. de beschikbare bronnen; bij de huidige stand van zaken zou de bronnenopgave hetzij bedrijfseconomisch, hetzij sociaaleconomisch georiënteerd zijn, al naar de termen waarin de vraag werd uitgedrukt. In ieder geval is eenzijdigheid hoogst waarschijnlijk, terwijl bovendien de oriëntering van de verstrekte gegevens aan een grote mate van toevalligheid onderhevig is, daar deze zal worden bepaald door de gebruikte terminologie, omdat de documentalist als regel noch sociaaleconoom, noch bedrijfseconoom zal zijn.

Ook academisch gevormden, die in hun praktisch werk vraagstukken moeten oplossen met behulp van de nieuwste vindingen der economische wetenschap op een bepaald gebied, hebben er alle belang bij dat zij de gehele literatuur op dat bepaalde gebied inééns kunnen grijpen.

Op de waarde van een gemeenschappelijke terminologie, systematiek en documentatie-mogelijkheid voor de beoefenaren der wetenschap in beide sectoren tenslotte behoeft na de gegeven beschouwingen nauwelijks meer te worden ingegaan.

Voor bibliotheken en documentatiediensten ware uiteraard het omscha-

¹⁾ Slotzin van het Afscheidscollege van Limperg.

kelen op een nieuwe en geheel anders dan de U.D.C. ingedeelde code verre van eenvoudig.

Gezien echter de hierboven geschilderde verhoudingen ten aanzien van de moeilijkheden bij de huidige toepassing der U.D.C.-code, kan worden gesteld dat er alle reden is om de praktische weerstanden te overwinnen en het vraagstuk meteen afdoende op te lossen, zodat de belangen van alle gebruikers uiteindelijk het best zijn gediend. Dat betekent dat er een verantwoorde gemeenschappelijke code dient te worden opgesteld met medewerking van een zo groot mogelijke aantal beoefenaren van de sociale en de bedrijfseconomie.

P. P. van Berkum.
J. F. Haccoû.
J. L. Mey.
F. L. van Muiswinkel.
B. Pruyt.
H. J. van der Schroeff.